

O USO DAS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE ATUAÇÃO PSICOLÓGICA: LIMITES E POSSIBILIDADES ÉTICAS NA PRÁTICA PROFISSIONAL CONTEMPORÂNEA

Maurília Karoline Moura Dias Martins¹
Aline Gabriele Carvalho de Lima²

RESUMO: Com o avanço crescente das mídias sociais e o fluxo de informações na contemporaneidade, a presença de psicólogos no ambiente digital amplia as possibilidades de comunicação em saúde mental e possibilita novas formas de atuação da profissão. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo analisar os limites éticos da atuação psicológica nas redes sociais, considerando os impactos da lógica de engajamento na produção e disseminação de conteúdos sobre saúde mental. Trata-se de uma revisão teórica com abordagem qualitativa, baseada em produções acadêmicas e nas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Psicologia. A análise busca refletir sobre os desafios e as responsabilidades éticas envolvidas na atuação profissional no contexto digital.

Palavras-chave: Psicologia. Ética profissional. Atuação psicológica.

¹Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Jornalista e profissional atuante na área de marketing digital. E-mail: kakaldias12@gmail.com

²Docente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Psicóloga graduada pela Universidade de Fortaleza (2014) e doutora em Psicologia pela UFC. Atua com pesquisas em psicanálise, cultura, fome e violência no laço social, além de experiência clínica com crianças, adolescentes e adultos. E-mail: alinegclima@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

As redes sociais têm transformado a forma como a informação é recebida e reproduzida no cotidiano e no contexto profissional. Nas últimas décadas, plataformas que antes foram pensadas como canal de conexão e interação social, tornaram-se ambientes de visibilidade e posicionamento profissional. Assim, diferentes áreas passaram a utilizar essas plataformas como ferramenta de divulgação de serviços e construção de autoridade no ambiente digital. Essa nova configuração das redes sociais como local de exposição profissional, embora amplie as possibilidades de serviços, também apresenta desafios éticos, especialmente no âmbito da atuação psicológica.

Nesse contexto, evidencia-se que a busca por alcance e engajamento, potencializados pelos algoritmos das redes sociais, pode favorecer a produção de conteúdos superficiais, muitas vezes utilizados como estratégia de atração, minimizando a complexidade das questões relacionadas à saúde mental. A circulação de conteúdos descontextualizados pode contribuir para a propagação de autodiagnósticos no ambiente digital. Diante disso, questiona-se: de que forma o uso das redes sociais, como ferramenta de atuação psicológica, pode ampliar o acesso à informação em saúde mental sem comprometer os princípios éticos da profissão?

Diante do exposto, torna-se essencial considerar as diretrizes éticas estabelecidas pelo Conselho Federal de Psicologia, que orientam a atuação profissional também no ambiente digital, enfatizando a responsabilidade do

profissional na produção e publicação de conteúdos relacionados à saúde mental. Contudo, tais diretrizes não esgotam a complexidade da prática ética. Segundo Queiroz et al. (2025, p. 2) afirmam que “a ética profissional em contextos digitais não pode ser reduzida a códigos normativos rígidos, mas deve ser constantemente reinterpretada à luz das transformações sociais e tecnológicas”.

A crescente inserção de psicólogos nas redes sociais, associada às dinâmicas de protagonismo profissional e às demandas contemporâneas por visibilidade e posicionamento no mercado, exige uma análise crítica sobre as formas de produção e circulação de conteúdos em saúde mental. À luz dessas transformações, torna-se fundamental refletir sobre o equilíbrio entre inovação, empreendedorismo e responsabilidade ética, considerando os impactos dessas práticas na construção do conhecimento e na relação com o público, bem como os desafios impostos à atuação profissional na contemporaneidade.

2. METODOLOGIA

O presente artigo trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, baseada em revisão teórica da literatura. Esse estudo foi fundamentado em produções acadêmicas relacionadas à atuação psicológica no contexto das redes sociais, selecionadas a partir de buscas em bases de dados digitais, como Google Acadêmico e a SciELO, bem como nas diretrizes éticas estabelecidas pelo Conselho Federal de Psicologia.

Para a seleção dos materiais, foram considerados artigos, dissertações e publicações científicas disponíveis em português, publicados entre os anos de 2017 e 2025, que abordassem diretamente a atuação do psicólogo no contexto digital e das redes sociais. Foram excluídos trabalhos que não apresentassem embasamento teórico consistente ou que fugissem ao escopo temático proposto.

As pesquisas utilizadas nas buscas foram: “psicologia e redes sociais”, “atuação do psicólogo no ambiente digital”, “saúde mental e mídias digitais” e “ética profissional em psicologia digital”. Ao final do processo de seleção, foram analisadas aproximadamente 5 produções acadêmicas, que fundamentaram a construção teórica deste estudo.

Por se tratar de uma pesquisa baseada em fontes secundárias de acesso público, foram respeitados os princípios éticos de integridade acadêmica e a devida citação das fontes utilizadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A atuação do profissional de psicologia na esfera digital está diretamente relacionada ao compromisso ético que orienta a prática profissional. No contexto das redes sociais, essa responsabilidade ganha ainda mais relevância, principalmente pelo alcance que essas plataformas possuem e pelos impactos que os conteúdos podem gerar na forma como a saúde mental é compreendida. Assim, não se trata apenas de seguir normas estabelecidas, mas de assumir uma postura crítica e responsável diante da produção e compartilhamentos de informações.

O Conselho Federal de Psicologia estabelece que os serviços psicológicos devem ocorrer de forma ética, sem apelos sensacionalistas, sem promessas de resultados e sem estratégias que possam induzir o público ao erro, “não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais” (CFP, 2005, p. 15). Além disso, é fundamental que os conteúdos estejam cientificamente fundamentados e sejam coerentes com a prática profissional. Vale ressaltar o sigilo, já que a exposição

de casos, diagnósticos ou qualquer outra informação sensível é vedada, mesmo quando há autorização.

Nesse cenário, o uso estratégico das redes sociais na atuação profissional demanda atenção ética. Como apontam Rodrigues e Ruiz (2023, p.3).

No marketing digital, nos conectamos a pessoas, por isso a importância de um perfil em que o psicólogo também apareça, apresentando seus interesses e percepções. No entanto, vale destacar o que dispõe o Art. 2º do Código de Ética Profissional, no sentido de que não se deve induzir convicções ideológicas, nem promover qualquer tipo de preconceito, sendo vedada a associação da imagem do profissional a conteúdos não adequados à profissão.

Nessa mesma direção, o Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região também tem buscado orientar a categoria por meio de materiais específicos sobre o uso das redes sociais. A cartilha “Psicologia e Ética nas Redes Sociais” reúne dúvidas frequentes e propõe reflexões importantes sobre a forma como conteúdos e serviços vêm sendo divulgados nesses espaços, destacando a necessidade de manter o rigor técnico e a criticidade.

Além disso, as redes sociais apresentam desafios específicos para a atuação profissional, principalmente porque tudo o que é publicado pode alcançar muitas pessoas e continuar circulando por tempo indeterminado. A Nota Técnica nº 01/2022 do Conselho Federal de Psicologia destaca a necessidade de uma análise crítica sobre o que é compartilhado, considerando os possíveis impactos éticos dessas publicações (CFP, 2022).

Mesmo diante desses desafios, não dá para ignorar que as redes sociais também abrem novas possibilidades para a atuação do psicólogo. Esses espaços permitem que conteúdos sobre saúde mental cheguem a um público maior, principalmente por meio de estratégias de psicoeducação. Explicar conceitos de forma acessível, compartilhar orientações e abordar temas relevantes do cotidiano pode contribuir para uma maior compreensão sobre saúde mental.

Diante disso, o uso das plataformas não deve ser orientado exclusivamente pela lógica da visibilidade e engajamento, mas pelo compromisso com a qualidade das informações, com a proteção do sujeito e com os princípios que fundamentam a Psicologia enquanto ciência e profissão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das discussões apresentadas, é possível compreender que as redes sociais ocupam hoje um lugar importante na atuação do psicólogo, ao mesmo tempo em que ampliam o acesso à informação em saúde mental, também trazem desafios que não podem ser ignorados. Ao longo deste trabalho, ficou evidente que a lógica de alcance e engajamento dessas plataformas pode influenciar diretamente a forma como os conteúdos são produzidos e consumidos, o que exige do profissional uma conduta mais firme diante desse ambiente.

Por outro lado, é válido reconhecer que, quando utilizadas de forma conscientes, as redes sociais podem se tornar ferramentas relevantes para a psicoeducação e para a democratização do conhecimento psicológico. No entanto, esse uso exige preparo, senso crítico e um compromisso constante com a ética profissional, especialmente diante das transformações rápidas que envolvem a esfera do digital.

Assim, reforça-se que a construção dos limites e possibilidades ocorre a partir das transformações sociais e tecnológicas. Mais do que seguir normas, o que se coloca como central é a necessidade de uma atuação ética que acompanhe essas mudanças, considerando tanto os limites quanto as possibilidades que surgem nesse contexto.

REFERÊNCIAS

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Código de Ética Profissional do Psicólogo**. Brasília: CFP, 2005. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Nota técnica nº 1/2022/SOE/Plenária**. Brasília: CFP, 2022. Disponível em: <https://www.coteps.unimontes.br/wp-content/uploads/2024/10/Anexo-XVII-Programa-das-provas-objetivas-XVII-Edital-5-2024.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2026.

RODRIGUES, Emanuely Mota Silva; RUIZ, Erasmo Miessa. ASPECTOS ÉTICOS DO USO DE REDES SOCIAIS PARA EMPREENDEDORISMO EM PSICOLOGIA: UMA PESQUISA DOCUMENTAL. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 1277–1282, 2023. DOI: 10.51161/conais2023/21431. Disponível em: <https://editoraintegrar.com.br/publish/index.php/remss/article/view/4123>. Acesso em: 10 abr. 2026.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 23ª REGIÃO (CRP-23). **Divulgação profissional**. Disponível em: <https://www.crp23.org.br/pagina/divulgacao-profissional>. Acesso em: 10 abr. 2026.

QUEIROZ, F. R. dos S.; WENDLING, G. A.; PORTELA, P. N. D.; CORREIA, F. A. D. B.; VERDE, G. M. F. L. A RESPONSABILIDADE ÉTICA DO PROFISSIONAL DIANTE DAS REDES SOCIAIS. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 7, n. 6, p. 686–702, 2025. DOI: 10.36557/2674-8169.2025v7n6p686-702. Disponível em: <https://bjihis.emnuvens.com.br/bjihis/article/view/5944>. Acesso em: 12 abr. 2026.

SOLANO, P. C. M.; COSTA FILHO, L. Álvaro. Atendimento on-line na prática psicológica: desafios para a formação, exercício profissional e a rede social. **Revista Mato-grossense de Saúde**, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 88–102, 2025. Disponível em: <https://revistas.fasipe.com.br/index.php/REMAS/article/view/527>. Acesso em: 21 abr. 2026.

SILVA, Jordan Prazeres Freitas da; CAPISTRANO, Mércia; OLIVEIRA, Marcus César de Borba Belmino. **Ética profissional da psicologia e a publicidade de psicólogos em redes sociais**. 2018. Disponível em: https://oasisbr.ibict.br/vufind/Record/CATOLICA_255ed9fde7abd48cac00694e7e7def3d. Acesso em: 21 abr. 2026.